

Актуальні аспекти механізму середньострокового бюджетного планування України на 2022 рік

Предметом дослідження є теоретико–прикладні актуальні аспекти визначення сучасного механізму середньострокового бюджетного планування України на 2022 рік.

Метою дослідження є: визначення основних завдань та принципів бюджетного планування, дослідження бюджетної декларації, та визначення основних елементів проекту бюджету на 2022 рік.

Методи дослідження. При написанні статті було використано загально–наукові, спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів щодо визначення актуальних аспектів сучасного механізму середньострокового бюджетного планування України на 2022 рік.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що бюджетне планування це науково обґрунтований процес визначення джерел формування і напрямків використання бюджетних фінансових ресурсів для забезпечення пропорційного й динамічного соціально–економічного розвитку країни. Як один з важливих інструментів організації управління економікою бюджетне планування створює передумови для повного і своєчасного забезпечення фінансовими ресурсами соціально–економічного розвитку суспільства. Процес бюджетного планування передбачає застосування планових показників, що характеризують розвиток економіки у майбутньому: економічних нормативів, які визначають взаємовідносини з бюджетною системою, та лімітів, що відображають об'єктивно існуючу обмеженість ресурсів, на яку може розраховувати суспільство у плановому періоді. Визначено, що в результаті використання бюджетної декларації на 2022–2024 роки відбудеться запровадження середньострокового бюджетного планування, і дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до 3% вже з 2023 року. Також від запровадження середньострокового бюджетного планування встановлено такі позитивні моменти: державний борг зменшиться до рівня менш ніж 50% ВВП; відбудеться зростання заробітної плати в наступні три роки, що становитиме приблизно 8–10% на рік; інфляція повернеться до 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%; буде забезпечено макроекономічну стабільність.

Галузь застосування результатів. Планування, державні та місцеві фінанси, страхування, бюджетний менеджмент, фінанси, економіка, менеджмент, управління.

Висновки. Встановлено, що механізм бюджетного планування має базуватися на теорії суспільного відтворення, діяльності суб'єктів господарювання, організації ефективного управління, та інших складових діяльності країни. Визначено, що механізм бюджетного планування являє собою основну складову фінансового планування, яке займає у ньому центральне місце. У процесі бюджетного планування встановлюються зв'язки усіх суб'єктів господарювання, усієї соціальної інфраструктури та інших інституцій з бюджетною системою, причому бюджету належить провідна роль. Оскільки бюджетному плануванню належить центральне місце в управлінні фінансовою системою, та з його допомогою досягаються необхідні пропорції в розподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки і територіями держави, забезпечуються фінансовими ресурсами пріоритетні сфери економічної діяльності, проводиться єдина фінансова політика на території держави. Встановлено, що Україна переходить на середньострокове бюджетне планування поступово, використовуючи при цьому бюджетну декларацію. В межах цієї декларації були надані пропозиції щодо внесення змін до податкового законодавства. В основу Бюджетної декларації закладені макропоказники на 2022–2024 роки, зокрема такі як: зростання ВВП до 2024 року на рівні 5%; зниження дефіциту бюджету до 2,7%.

Ключові слова: механізм, бюджетне планування, декларація, валовий внутрішній продукт, середньострокове бюджетне планування.

Актуальные аспекты механизма среднесрочного бюджетного планирования Украины на 2022 год

Предметом исследования является теоретико–прикладные актуальные аспекты определения

современного механизма среднесрочного бюджетного планирования Украины на 2022.

Целью исследования является: определение основных задач и принципов бюджетного планирования, исследования бюджетной декларации, и определение основных элементов проекта бюджета на 2022 год.

Методы исследования. При написании статьи были использованы общенаучные, специальные методы исследования экономических явлений и процессов по определению актуальных аспектов современного механизма среднесрочного бюджетного планирования Украины на 2022 год.

Результаты работы. В ходе написания статьи было установлено, что бюджетное планирование — это научно обоснованный процесс определения источников формирования и направлений использования бюджетных финансовых ресурсов для обеспечения пропорционального и динамичного социально-экономического развития страны. В качестве одного из важных инструментов организации управления экономикой бюджетное планирование создает предпосылки для полного и своевременного обеспечения финансовыми ресурсами социально-экономического развития общества. Процесс бюджетного планирования предусматривает применение плановых показателей, характеризующих развитие экономики в будущем: экономических нормативов, определяющих взаимоотношения с бюджетной системой, и лимитов, отражающих объективно существующую ограниченность ресурсов, на которую может рассчитывать общество в плановом периоде. Определено, что в результате использования бюджетной декларации на 2022–2024 годы состоится внедрение среднесрочного бюджетного планирования, и дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется до 3% уже с 2023 года. Также от внедрения среднесрочного бюджетного планирования установлено такие положительные моменты: государственный долг уменьшится до уровня менее 50% ВВП; произойдет рост заработной платы в следующие три года, что составит примерно 8–10% в год; инфляция вернется до 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%; будет обеспечено макроэкономическую стабильность.

Область применения результатов. Планирование, государственные и местные финансы, страхование, бюджетный менеджмент, финансы, экономика, менеджмент, управление.

Выводы. Установлено, что механизм бюджетного планирования должен базироваться на теории общественного воспроизводства, деятельности субъектов хозяйствования, организации эффективного управления и других составляющих деятельности страны. Определено, что механизм бюджетного планирования представляет собой основную составляющую финансового планирования, которое занимает в нем центральное место. В процессе бюджетного планирования устанавливаются связи всех субъектов хозяйствования, всей социальной инфраструктуры и других институтов с бюджетной системы, причем бюджету принадлежит ведущая роль. Поскольку бюджетному планированию принадлежит центральное место в управлении финансовой системой, и с его помощью достигаются необходимые пропорции в распределении валового внутреннего продукта между отраслями экономики и территориями государства, обеспечиваются финансовыми ресурсами приоритетные сферы экономической деятельности, проводится единая финансовая политика на территории государства. Установлено, что Украина переходит на среднесрочное бюджетное планирование постепенно, используя при этом бюджетную декларацию. В рамках этой декларации были представлены предложения о внесении изменений в налоговое законодательство. В основу Бюджетной декларации заложены макропоказатели на 2022–2024 годы, в частности такие как: рост ВВП до 2024 года на уровне 5%; снижение дефицита бюджета до 2,7%.

Ключевые слова: механизм, бюджетное планирование, декларация, валовой внутренний продукт, среднесрочное бюджетное планирование.

RUSINA Yu.O.

Current aspects of the medium-term budget planning mechanism of Ukraine for 2022

The subject of the research is theoretical and applied topical aspects of determining the modern mechanism of medium-term budget planning in Ukraine for 2022.

The aim of the research is: determine the main tasks and principles of budget planning, study the budget declaration, and determine the main elements of the draft budget for 2022.

Research methods. When writing the article, general scientific, special methods of studying economic phenomena and processes were used to determine the current aspects of the modern mechanism of medium-term budget planning in Ukraine for 2022.

Results of the investigation. In the course of writing the article, it was found that budget planning is a scientifically grounded process of determining the sources of formation and directions for the use of budgetary financial resources to ensure proportional and dynamic socio-economic development of the country. As one of the important tools for organizing economic management, budget planning creates the prerequisites for the full and timely provision of financial resources for the socio-economic development of society. The process of budget planning provides for the use of planned indicators that characterize the development of the economy in the future: economic standards that determine the relationship with the budget system, and limits reflecting the objectively existing limited resources that society can count on in the planning period. It has been determined that as a result of the use of the budget declaration for 2022–2024, medium-term budget planning will be introduced, and the budget deficit will almost halve and return to 3% from 2023. Also, from the introduction of medium-term budget planning, the following positive aspects have been established: public debt will decrease to less than 50% of GDP; there will be an increase in wages in the next three years, which will be approximately 8–10% per year; inflation will return to 5% in 2023, and in 2022 it will be 6.2%; macroeconomic stability will be ensured.

Scope of the results. Planning, state and local finance, insurance, budget management, finance, economics, management, management.

Conclusions. It has been established that the mechanism of budget planning should be based on the theory of social reproduction, the activities of business entities, the organization of effective management and other components of the country's activities. It is determined that the budget planning mechanism is the main component of financial planning, which is central to it. In the process of budget planning, links are established between all business entities, all social infrastructure and other institutions with the budget system, with the budget playing a leading role. Since budget planning is central to the management of the financial system, and with its help, the necessary proportions are achieved in the distribution of gross domestic product between the sectors of the economy and the territories of the state, the priority spheres of economic activity are provided with financial resources, and a unified financial policy is pursued on the territory of the state. It has been established that Ukraine is switching to medium-term budget planning gradually, using the budget declaration. Within the framework of this declaration, proposals were submitted to amend the tax legislation. The Budget Declaration is based on macro indicators for 2022–2024, in particular, such as: GDP growth until 2024 at the level of 5%; reduction of the budget deficit to 2.7%. Key words: mechanism, budget planning, declaration, gross domestic product, medium-term budget planning.

Formulation of the problem. The modern mechanism of budget planning is scientific in nature, based on the theory of social reproduction and related to all aspects of economic and social development of society, business entities, management, national defense, law enforcement and security, science, culture, health care, education, etc. Also, the mechanism of budget planning is a component of financial planning [8], which occupies a central place in it. In the process of budget planning, the links of all economic entities, all social infrastructure and other institutions with the budget system are established, and the budget has a lead-

ing, organizing and coordinating role. Since budget planning has a central place in the management of the financial system, it achieves the necessary proportions in the distribution of gross domestic product between sectors of the economy and the territories of the state, provides financial resources for priority areas of economic activity, a single financial policy [1–7].

Analysis of research and publications on the problem. A huge number of works by prominent figures and scientists are devoted to key issues in the field of budget planning and the mechanism of medium-term budget planning, including: A. Yu. Bas-

akov, A. Vdovichen, M. K. Gnatenko, L. V. Zuburana, O. O. Kamenska, O. O. Kyzenko, T. A. Kolyada, P. V. Komaretska, V. P. Kudryashov, I. B. Levkisky, B. S. Malinyak, N. Yu. Melnychuk, A. V. Nechiporenko, V. Yu. Onisiforova, V. L. Pleskach, O. V. Ptashchenko, E. O. Romanenko, I. P. Sidor, T. Yu. Tsifra, V. I. Chugunov and others.

Presenting main material. Budget planning is a scientifically sound process of determining the sources of formation and directions of use of budgetary financial resources to ensure the proportional and dynamic socio-economic development of society. As one of the important tools of the organization of management of economy budgetary planning creates preconditions for full and timely maintenance of financial resources of social and

economic development of a society. The process of budget planning involves the use of targets that characterize the development of the economy in the future: economic standards that determine the relationship with the budget system, and limits that objectively reflect the limited resources that society can count on in the planning period [9–14]. The mechanism of budget planning is characterized by the following tasks and principles (Fig. 1).

As of the second half of 2021, Ukraine has joined more than 100 countries in the world that implement medium-term budget planning, the government has approved such important documents as: Forecast of economic and social development of Ukraine for 2022–2024 and the Budget Declaration for 2022–2024. These documents will pro-

Figure 1. The main tasks and principles of the modern mechanism of budget planning

vide an opportunity to see in three years' time what exactly the taxes of the population will be. It will also lead to the fact that after the introduction of medium-term budget planning, the budget deficit will be reduced by almost half and return to the planned 3% from 2023 [15–20]. In addition:

1) public debt is planned to be reduced to less than 50% of GDP. This means that the country will spend less on debt service and more on medicine, defense and education.

2) there will be a significant increase in wages in the next three years, which will be approximately 8–10% per year (adjusted for inflation).

3) Inflation will return to 5% in 2023, and in 2022 will be 6.2%.

4) Macroeconomic stability will be ensured, and the dollar exchange rate is expected at UAH 28–29.

5) Thanks to the reforms carried out in 2023, it will be possible to reach a steady trend of economic growth of virtually 5% annually.

In addition, the Draft Budget for 2022 was prepared for the first time on the basis of a budget declaration, within which the government submitted proposals for changes in tax legislation, which will put an end to long-term schemes to minimize tax liabilities. The budget declaration is the basis for drafting the state budget and forecasts of local budgets. Ukraine has joined the progressive countries of the world, where public financial management is based on openness, predictability and efficiency. The budget declaration envisages a gradual reduction of the state budget deficit from 5.5% in 2021 to 3.5% and 3% in the next two years, respectively, and to 2.7% in 2024 [12–14]. According to Denis Shmygal, the Budget for 2022 is a budget for modernization of the country, economic recovery and investment in people, their health, education and development. Thus, the project envisages that the state budget revenues in 2022 should amount to 1277.7 billion hryvnias, which is 161.7 billion hryvnias more than this year. Expenditures are higher than planned revenues. The government plans to spend 1465.7 billion hryvnias next year, which is 103 billion more than in 2021. They want to compensate the budget deficit of 188 billion hryvnias by borrowing 3.5 percent of Ukraine's GDP [15–16]. For the first time, the budget of Ukraine was prepared on the basis of a budget declaration. This is a document that provides for medium-term budget planning in the

country, a kind of roadmap for writing a budget. It should contribute to the sustainability of public finances, and thus to economic stability and development, and should theoretically limit the appetites of government officials and MPs to make unreasonable changes to the budget. There are differences from the budget declaration, but they are minimal. As planned in the budget declaration, the government increases the minimum wage, expects an increase in the average wage, expects an increase in GDP in real terms for the year.

The draft budget for 2022 envisages real GDP growth of 3.8 percent, inflation is expected at 6.2 percent, the average forecast of the hryvnia against the dollar is 28.6–28.7, and unemployment is 8.5 percent. According to government estimates, in December 2021 the minimum monthly salary should increase to 6,500 hryvnias. The next time they plan to increase the minimum monthly wage from October 2022 to 6,700 hryvnias. The subsistence level for able-bodied people should increase twice next year, in July and December, and by the end of 2022 should be 2684 hryvnias per month. The healthcare system will receive the most next year. It is planned to allocate almost 200 billion hryvnias for medicine in 2022. This is 35 billion hryvnias more than this year. This increase in costs allows next year to set the minimum salary of a doctor at 20 thousand hryvnias, and medical staff – at 13 thousand hryvnias. Almost the same amount is allocated from the budget for education as for medicine – 190 billion hryvnias. This is 21 billion hryvnias more than in 2021. In addition, it is planned to provide housing for participants in the military operation in Donbass with the status of internally displaced persons, for which the draft budget includes 5.5 billion hryvnias. Also, from January 1, 2022, the minimum scholarship for students of higher education institutions will increase to 2,000 hryvnias, and scholarships for students of vocational education institutions will increase two and a half times. It is planned to spend more than 40 billion hryvnias on subsidies and benefits – six billion more than this year. As for expenditures on the defense sector, they will amount to approximately 320 billion hryvnias, or 5.95 percent of Ukraine's GDP [18–20]. Ukraine is able to finance all these expenditures on the current tax base, ie without changing tax rates. Increases in revenues from taxes and fees are expected from the budgeted increase in the minimum

wage and higher social standards. The government also relies on economic growth of 3.8 percent. Given the current over fulfillment of tax revenues, the indicators of revenues in the 2022 budget are quite realistic. Taking into account the percentage of inflation and economic growth, this is the amount that will increase revenues.

Conclusions

Thus, we found that the mechanism of budget planning should be based on the theory of social reproduction, the activities of economic entities, the organization of effective management, and other components of the country. It is established that the mechanism of budget planning is the main component of financial planning, which occupies a central place in it. In the process of budget planning, the links of all economic entities, all social infrastructure and other institutions with the budget system are established, and the budget has a leading role. Since budget planning has a central place in the management of the financial system, it achieves the necessary proportions in the distribution of gross domestic product between sectors of the economy and the state, provides financial resources for priority areas of economic activity, a single financial policy in the state. Ukraine is moving to medium-term budget planning gradually, using a budget declaration. Within the framework of this declaration, proposals were made to amend the tax legislation. The Budget Declaration is based on macro indicators for 2022–2024, in particular such as: GDP growth by 2024 at the level of 5%; reduction of the budget deficit to 2.7%.

Список використаних джерел

1. Баскаков А. Ю. Бюджетне планування та його роль у підвищенні ефективності управління бюджетними коштами в Україні / А. Ю. Баскаков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 9(6). – С. 170–175.
2. Вдовічен А. Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень / А. Вдовічен, А. Чорновол, Ю. Табенська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2021. – № 1. – С. 90–100.
3. Гнатенко М. К. Бюджетування як ефективний спосіб процесу планування діяльності підприємства / М. К. Гнатенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2019. – Т. 24, Вип. 3. – С. 72–77.

4. Зубріліна В. Бюджетне планування та місцевому рівні: стан та шляхи вдосконалення / В. Зубріліна // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2014. – № 5. – С. 62–73.

5. Каменська О. О. Проблеми планування та фінансування видатків місцевих бюджетів в умовах децентралізації / О. О. Каменська // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2018. – № 3. – С. 92–96.

6. Кизенко О. О. Бюджетування як управлінська технологія: від фінансового планування до моделювання / О. О. Кизенко, В. А. Прокопенко // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – 2018. – Вип. 13. – С. 237–244.

7. Коляда Т. А. Особливості середньострокового бюджетного планування в Україні в умовах пандемії COVID-19 / Т. А. Коляда, І. В. Гоч // Економічний простір. – 2020. – № 161. – С. 26–30.

8. Комарецька П. В. Фінансове планування як передумова розвитку фінансового потенціалу промислових підприємств / П. В. Комарецька // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна «Проблеми стійкого соціально – економічного розвитку України». – Вип. № 730, 2006. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – С.90–93.

9. Кудряшов В. П. Застосування фіскальних правил у бюджетному плануванні / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2020. – № 6. – С. 56–74.

10. Левківський І. Б. Методи бюджетного планування місцевих фінансів / І. Б. Левківський // Економічний простір. – 2020. – № 154. – С. 197–201.

11. Малиняк Б. С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування / Б. С. Малиняк // Фінанси України. – 2020. – № 3. – С. 94–111.

12. Мельничук Н. Ю. Економіко-статистична оцінка результативності бюджетного менеджменту при плануванні та використанні бюджетних коштів / Н. Ю. Мельничук // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 24–32.

13. Нечипоренко А. В. Середньострокове бюджетне планування в Україні: проблеми та перспективи реалізації [Електронний ресурс] / А. В. Нечипоренко, В. М. Дудченко // Бізнес Інформ. – 2021. – № 4. – С. 190–195.

14. Онісіфорова В. Ю. Бюджетування як ефективний інструмент поточного планування на підприємстві / В. Ю. Онісіфорова, І. В. Осьмірко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2020. – № 2. – С. 128–136.

15. Плескач В. Л. Інституційно-організаційне забезпечення середньострокового бюджетного планування

в Україні / В. Л. Плескач, Н. О. Прокопенко // Економіка України. – 2019. – № 1. – С. 47–59.

16. Птащенко О. В. Бюджетна програма як основа програмно-цільового планування в сучасних умовах глобалізації / О. В. Птащенко, І. О. Шевченко, В. В. Кошарна, Я. М. Куц // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 6. – С. 101–110.

17. Романенко Є. О. Правові аспекти середньострокового бюджетного планування з використанням програмно-цільового методу / Є. О. Романенко // Вісник Пенітенціарної асоціації України. – 2019. – № 4. – С. 106–115.

18. Сидор І. П. Моніторинг планування видатків місцевих бюджетів: ключові аспекти вдосконалення / І. П. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 21(2). – С. 85–89.

19. Цифра Т. Ю. Бюджетування як інструмент планування і управління господарською діяльністю підприємства / Т. Ю. Цифра, Я. Ф. Локтіонова, Н. А. Костенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2020. – Вип. 46. – С. 24–31.

20. Чугунов В. І. Бюджетне планування як складова соціально-економічного розвитку країни / В. І. Чугунов. // Ефективна економіка. – 2020. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_92.

References

1. Baskakov A. Yu. Biudzhette planuvannia ta yoho rol u pidvyshchenni efektyvnosti upravlinnia biudzhethnyu koshtamy v Ukraini / A. Yu. Baskakov // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Serii : Ekonomichni nauky. – 2014. – Vyp. 9(6). – S. 170–175.

2. Vdovichen A. Biudzhette planuvannia v umovakh instytutsiinykh peretvoren / A. Vdovichen, A. Chornovol, Yu. Tabenska // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. – 2021. – № 1. – S. 90–100.

3. Hnatenko M. K. Biudzhetuвання як ефектвнй спсб протсесу планування дiалностi пiдпрйемства / М. К. Hnatenko // Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Serii : Ekonomika. – 2019. – Т. 24, Vyp. 3. – S. 72–77.

4. Zubrilina V. Biudzhette planuvannia ta mistsevomu rivni: stan ta shliakhy vdoskonalennia / V. Zubrilina // Naukovyi visnyk [Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu]. – 2014. – № 5. – S. 62–73.

5. Kamenska O. O. Problemy planuvannia ta finansuvannia vydatkiv mistsevyykh biudzhethiv v umovakh det-

sentralizatsii / O. O. Kamenska // Zbirnyk naukovykh prats Donbaskoi natsionalnoi akademii budivnytstva i arkhitektury. – 2018. – № 3. – S. 92–96.

6. Kyzenko O. O. Biudzhetuвання як управлiнска технolohiia: vid finansovoho planuvannia do modeliuвання / O. O. Kyzenko, V. A. Prokopenko // Visnyk Kam'ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohienka. Ekonomichni nauky. – 2018. – Vyp. 13. – S. 237–244.

7. Koliada T. A. Osoblyvosti serednostrokovoho biudzhethnoho planuvannia v Ukraini v umovakh pandemii COVID-19 / T. A. Koliada, I. V. Hoch // Ekonomichnyi prostir. – 2020. – № 161. – S. 26–30.

8. Komaretska P. V. Finansove planuvannia yak perezdumova rozvytku finansovoho potentsialu promyslovyykh pidpryemstv / P. V. Komaretska // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N.Karazina «Problemy stiikoho sotsialno – ekonomichnoho rozvytku Ukrainy». – Vyp. № 730, 2006. – Kharkiv: KhNU im. V.N.Karazyna. – S.90–93.

9. Kudriashov V. P. Zastosuvannia fiskalnykh pravyl u biudzhethnomu planuvanni / V. P. Kudriashov // Finansy Ukrainy. – 2020. – № 6. – S. 56–74.

10. Levkiskyi I. B. Metody biudzhethnoho planuvannia mistsevyykh finansiv / I. B. Levkiskyi // Ekonomichnyi prostir. – 2020. – № 154. – S. 197–201.

11. Malyniak B. S. Biudzhette planuvannia i priorytety rozvytku hromad: instrumenty harmonizatsii ta problemy yikh zastosuvannia / B. S. Malyniak // Finansy Ukrainy. – 2020. – № 3. – S. 94–111.

12. Melnychuk N. Yu. Ekonomiko-statystychna otsinka rezultatyvnosti biudzhethnoho menedzhmentu pry planuvanni ta vykorystanni biudzhethnykh koshtiv / N. Yu. Melnychuk // Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. – 2019. – Т. 4, № 3. – S. 24–32.

13. Nechyporenko A. V. Serednostrokovе biudzhette planuvannia v Ukraini: problemy ta perspektyvy realizatsii [Elektronnyi resurs] / A. V. Nechyporenko, V. M. Dudchenko // Biznes Inform. – 2021. – № 4. – S. 190–195.

14. Onisiforova V. Yu. Biudzhetuвання як ефектвнй iнструмент поточного планування на пiдпрйемствi / V. Yu. Onisiforova, I. V. Osmirko // Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryemnytstva. – 2020. – № 2. – S. 128–136.

15. Pleskach V. L. Instytutsiino-orhanizatsiine zabezpechennia serednostrokovoho biudzhethnoho planuvannia v Ukraini / V. L. Pleskach, N. O. Prokopenko // Ekonomika Ukrainy. – 2019. – № 1. – S. 47–59.

16. Ptashchenko O. V. Biudzhette prohrama yak osnova prohramno-tsilovoho planuvannia v suchasnykh umovakh hlobalizatsii / O. V. Ptashchenko, I. O. Shevchenko, V. V. Kosharna, Ya. M. Kushch // Visnyk Kyivskoho nat-

sionalnoho universytetu tekhnologii ta dizainu. Seriia : Ekonomichni nauky. – 2018. – № 6. – S. 101–110.

17. Romanenko Ye. O. Pravovi aspekty serednostrokovoho biudzhethnoho planuvannia z vykorystanniam prohramno–tsilovoho metodu / Ye. O. Romanenko // Visnyk Penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy. – 2019. – № 4. – S. 106–115.

18. Sydor I. P. Monitorynh planuvannia vydatkiv mistsevykh biudzhetyv: kluchovi aspekty vdoskonalennia / I. P. Sydor // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. – 2018. – Vyp. 21(2). – S. 85–89.

19. Tsyfra T. Yu. Biudzhetuвання yak instrument planuvannia i upravlinnia hospodarskoii diialnistiu pidpriemstva / T. Yu. Tsyfra, Ya. F. Loktionova, N. A. Kostenko // Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. – 2020. – Vyp. 46. – S. 24–31.

20. Chuhunov V. I. Biudzhethne planuvannia yak skladova sotsialno–ekonomichnoho rozvytku krainy / V. I. Chuhunov. // Efektyvna ekonomika. – 2020. – № 12. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_92.

Дані про автора

Русіна Юлія Олександрівна,

доцент кафедри фінансів та фінансово–економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Данные об авторе

Русина Юлия Александровна,

доцент кафедры финансов и финансово–экономической безопасности, Киевский национальный университет технологий и дизайна, к.э.н., доцент
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Data about the author

Yuliia Rusina,

Associate Professor of the Department of finance and financial and economic security, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

УДК 336.711.6:336.71.025.13

ГАВРИЛКО П.П.
ГУШТАН Т.В.

Управління проблемними банками за рівнем їх фінансової грамотності

Предметом дослідження є управління проблемними банками за рівнем їх фінансової грамотності.

Мета дослідження – дослідити основні концептуальні підходи до визначення проблемних банків з точки зору фінансової стійкості та механізм державного управління ними.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслено на основі кластерного аналізу розподіл банків для визначення проблемних на основі рівня їх фінансової стійкості. Визначені з метою нормалізації даних та проведення кластеризації десяти основних показників, що характеризують усі фінансові аспекти та характеризуються простотою вихідних ознак за банками, та розглянуто систему роботи з проблемними банками.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. На основі кластерного аналізу окреслено розподіл банків для визначення проблемних на основі рівня їх фінансової стійкості. Базою для групування банків обрані такі показники: коефіцієнт активності залучення ресурсів, рівень депозитів у зобов'язаннях, рівень використання залучених коштів у кредитні вкладення, коефіцієнт дохідних активів, коефіцієнт кредитної активності, чиста процентна маржа, коефіцієнт процентного доходу, дохідність активів, коефіцієнт надійності, коефіцієнт платоспроможності. Визначено систему роботи з проблемними банками, яка включає контроль капіталізації, роботу з «поганими» активами, банківський нагляд, державну підсистему управління проблемними банками.

Ключові слова: фінансова стійкість, банки, показники, кластери, капітальна стійкість, інформація, ефективність, конкурентоспроможність, інновації, державне регулювання.